

Alexithymia and Cognitive Inhibition

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18050348>

Chaimae Midi

chaimae.midi@usmba.ac.ma

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Sais, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 15/12/2025

Fatimazahra Maghnaoui

fatimazahra.maghnaoui@usmba.ac.ma

Accepted: 30/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This article examines the relationship between alexithymia and cognitive inhibition based on findings from cognitive psychology and neuroimaging research. The main issue addressed in this article is to understand how deficits in cognitive inhibition may contribute to the difficulties in identifying, processing, and regulating emotions observed in alexithymia. The analysis is based on a body of scientific studies involving both clinical and non-clinical populations described in the literature. These studies primarily rely on standardized psychometric instruments to assess alexithymia, as well as neuropsychological tasks and neuroimaging methods to explore cognitive inhibition and executive control. The results indicate that high levels of alexithymia are associated with inhibitory deficits, particularly difficulties in filtering or ignoring irrelevant emotional information, an attentional bias toward negative stimuli, and impairments in executive control. The discussion highlights the involvement of prefrontal regions and fronto-limbic circuits in these dysfunctions. In conclusion, cognitive inhibition appears to be a key mechanism for understanding the emotional difficulties associated with alexithymia.

Keywords: alexithymia, cognitive inhibition

L'alexithymie et l'inhibition cognitive

Chaimae Midi

chaimae.midi@usmba.ac.ma

Département de psychologie, Faculté des lettres et des sciences humaines Saïs, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Reçu: 15/12/2025

Fatimazahra Maghnaoui

fatimazahra.maghnaoui@usmba.ac.ma

Accepté: 30/12/2025

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cet article examine la relation entre l'alexithymie et l'inhibition cognitive à partir de données issues de la psychologie cognitive et de la neuroimagerie. La problématique de cet article consiste à comprendre comment les déficits d'inhibition cognitive peuvent contribuer aux difficultés d'identification, de traitement et de régulation des émotions observées dans l'alexithymie. L'analyse s'appuie sur un ensemble de travaux scientifiques portant sur des populations cliniques et non cliniques décrites dans la littérature. Les études mobilisent principalement des outils psychométriques standardisés pour évaluer l'alexithymie, ainsi que des tâches neuropsychologiques et des méthodes de neuroimagerie permettant d'explorer l'inhibition cognitive et le contrôle exécutif. Les résultats montrent que des niveaux élevés d'alexithymie sont associés à des déficits d'inhibition, notamment une difficulté à filtrer ou ignorer les informations émotionnelles non pertinentes, un biais attentionnel envers les stimuli négatifs et une altération du contrôle exécutif. La discussion met en évidence l'implication des régions préfrontales et des circuits fronto-limbiques dans ces dysfonctionnements. Et en conclusion, l'inhibition cognitive apparaît comme un mécanisme essentiel pour comprendre les difficultés émotionnelles associées à l'alexithymie.

Mots-clés: alexithymie, inhibition cognitive

Introduction

L'alexithymie constitue aujourd'hui un enjeu clinique et scientifique majeur, en raison de son impact sur le fonctionnement émotionnel, Les relations interpersonnelles et la vulnérabilité aux troubles psychopathologiques (Sifneos, 1976). Sur le plan social, la compréhension de ce phénomène permet de mieux cibler les besoins des individus présentant des difficultés émotionnelles, notamment dans les contextes de stress, de traumatismes et de comportements à risque. Et sur le plan scientifique, plusieurs travaux ont mis en évidence que l'alexithymie n'est pas seulement un déficit émotionnel, mais qu'elle peut également être liée à un dysfonctionnement des processus cognitifs, en particulier du contrôle inhibiteur (Luminet et al., 2001; Sander & Scherer, 2009). Les modèles cognitifs et neuroanatomiques soutiennent l'idée d'une interaction étroite entre traitement émotionnel et fonctions exécutives, notamment à travers le rôle du cortex préfrontal dans la régulation des réponses affectives (Lane et al., 1997; Goerlich-Dobre et al., 2014).

Dans ce cadre théorique, cet article vise à analyser la relation entre l'alexithymie et l'inhibition cognitive, en s'appuyant sur les principaux apports de la littérature scientifique. L'objectif est de clarifier les mécanismes cognitifs impliqués et de mieux comprendre comment les difficultés émotionnelles peuvent interagir avec les fonctions exécutives, afin d'apporter une contribution conceptuelle utile à la recherche et à la pratique clinique.

1. L'alexithymie

1.1. Définition

Le mot alexithymie vient du grec : le "a" c'est absence ; "lexis" signifiant les mots ; et "thymos" les émotions, donc L'alexithymie correspond donc à "l'incapacité à exprimer ses émotions".

Le concept d'alexithymie est introduit pour la première fois par Peter Emmanuel Sifneos, Il définit l'alexithymie comme : "une vie fantasmagorique pauvre avec comme résultat une forme de pensée utilitaire, une tendance à utiliser l'action pour éviter les conflits et les situations stressantes, une restriction marquée dans l'expression des émotions et particulièrement une difficulté à trouver les mots pour décrire ses sentiments" (Nemiah et al., 1976).

Depuis cette première définition de l'alexithymie, de nombreuses études ont permis de caractériser l'alexithymie comme un concept multidimensionnel, reposant sur quatre dimensions principales:

- Une incapacité à verbaliser ses émotions: L'élément essentiel est la relation entre l'émotion et le langage, avec une expression limitée;

- Difficulté à identifier les sentiments et à les différencier des sensations physiques : Les patients ont du mal à décrire leurs sensations corporelles, ce qui peut être interprété comme une tentative d'exprimer des émotions non élaborées;

- Pauvreté de la vie imaginaire: Cela se manifeste par des rêves peu fréquents et dont le contenu est limité, factuel et réaliste, ainsi que par une faible activité de fantasmes;

- Pensées à contenu pragmatique: les personnes alexithymies ont tendance à se concentrer sur ce qui se passe autour d'elles dans le monde extérieur, plutôt que sur ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes.

1.2. Les formes d'alexithymie

L'alexithymie peut se présenter sous deux formes principales, selon les travaux de Freyberger et al. (1977), et Sifneos et al. (1988):

1.2.1. *Alexithymie primaire*

L'alexithymie primaire est une condition clinique innée et persistante, semblable à un trait de personnalité avec une base neurobiologique, pouvant même être considérée comme un type de personnalité pathologique. Elle est constante même en dehors d'épisodes pathologique, et elle est présente dès l'adolescence ou l'enfance, souvent sans traumatisme déclencheur évident (Freyberger, 1977).

1.2.2. *Alexithymie secondaire*

L'alexithymie secondaire, est une réponse à des facteurs de stress, pouvant être temporaire ou permanente, résultant de problèmes de santé graves, de traumatismes ou de carences, elle agit comme un mécanisme de défense : bloquer l'accès à l'émotion pour éviter la douleur. Certaines études suggèrent un lien entre les problèmes familiaux et l'alexithymie (Fukunishi et al., 1997).

On peut distinguer deux formes d'alexithymie secondaire selon Freyberger et al. (1977):

Une forme transitoire qui disparaît avec la guérison, et qui se manifeste dans des contextes particuliers par exemple dans des environnements stressants, et parfois observée chez les adolescents qui n'ont pas encore intégré les codes émotionnels sociaux (Freyberger, 1977).

Une forme permanente associée à des maladies chroniques ou au syndrome de stress post-traumatique, qui permet à l'individu de se protéger émotionnellement dans un environnement menaçant, et elle est observée dans les cas de négligence affective chronique, ou chez des enfants/adolescents victimes de maltraitance (Jacob & Hautekeete, 1999).

1.3. Les modèles d'alexithymie

1.3.1 *Le modèle psychodynamique*

Ce modèle perçoit l'alexithymie comme une manifestation de conflits internes. Selon Alexander, les mécanismes de défense, comme le déni, protègent contre les émotions menaçantes.

Des auteurs comme Marty et de M'Uzan, relient l'alexithymie à la première topique freudienne et aux processus de représentation. Ils estiment que les patients alexithymiques présentent un préconscient pauvre en représentations, ce qui limite les conflits internes. Le déficit du Moi serait ainsi à l'origine des symptômes somatiques, empêchant la mentalisation des décharges instinctuelles.

Bien que cette vision traditionnelle persiste, de nombreux psychanalystes ont élargi leur compréhension en intégrant la notion d'affects dans l'étude des problèmes somatiques.

1.3.2. *Le modèle cognitif*

Dans une perspective cognitiviste, l'alexithymie est un déficit émotionnel (Bucci, 1997). Dans cette perspective on explique l'alexithymie par un système symbolique (images, mots, langage) qui permet de penser, de représenter et de moduler les émotions. Cependant, chez les alexithymies, ce système est déficient.

Il existe aussi un système subsymbolique (sensations corporelles) qui, en cas d'alexithymie, présente un lien défaillant avec le système symbolique. Les sensations physiques ne sont pas suffisamment traitées cognitivement, restant primaires et non identifiables (Lane et al., 1997).

1.3.3. Le modèle neuroanatomique

Deux modèles neurophysiologiques principaux ont été proposés pour expliquer l'alexithymie : le modèle vertical et le modèle transversal.

- **Le modèle vertical**, développé par les psychanalystes de Boston, propose une origine organique à l'alexithymie. Ils pensent qu'il y a un problème de connexion entre les zones du cerveau liées aux émotions (limbique) et celles liées au langage. Sifneos décrit ce trouble comme une déconnexion entre les émotions vécues et sa représentation psychique. Dans ce modèle, les réactions physiques et comportementales face aux émotions seraient plus importantes que l'expérience subjective (Sifneos, 1988).

- **Le modèle transversal**, suggère que l'alexithymie est liée à un problème de communication entre les deux hémisphères du cerveau. Il existe deux sous-modèles transversaux:

Le premier sous-modèle se base sur l'idée d'hémisphéricité cérébrale, où une personne utilise plus un hémisphère (droit ou gauche). Taylor et Bagby (2000) pensent que chez les droitiers, l'alexithymie est liée à une suractivité de l'hémisphère gauche, tandis que Berenbaum et Prince, (1994) l'associent à une sous-activité de l'hémisphère droit. Selon Montreuil et Lyon-Caen (1993) les personnes alexithymies préfèrent analyser les émotions (hémisphère gauche) plutôt que de les percevoir globalement (hémisphère droit).

Le deuxième sous-modèle, développé par Hoppe (1977) s'appuie sur l'observation de symptômes psychosomatiques chez des patients commissurotomies. Il propose une "commissurotomie fonctionnelle", c'est-à-dire une mauvaise communication entre les hémisphères (TenHouten et al., 1987).

1.3.4. Le modèle de développement émotionnel

Ce modèle met en avant le rôle des interactions précoces mère-enfant dans le développement de l'alexithymie. Taylor et Bagby (2000) décrivent le cas d'une mère alexithymie dont l'empathie entrave l'évaluation précise des états internes de son enfant. Donc la mère réagit avec des expressions faciales et vocales qui ne correspondent pas aux besoins de l'enfant. Alors, l'enfant, qui utilise les expressions de sa mère pour réguler ses propres émotions, développe des manifestations qui ne répondent pas à ses véritables besoins internes. À long terme, l'enfant peine à acquérir une conscience précise de ses états émotionnels et à les différencier (Stern, 1985). Et il ne parvient ni à tolérer ses états émotionnels, ni à les transformer en signaux pour développer des réactions de protection contre le stress (Bretherton & Beeghly, 1982; Krystal, 1988).

1.3.5. Le modèle du trauma

Selon ce modèle, l'alexithymie peut résulter d'un traumatisme psychologique vécu pendant l'enfance, avant le développement de la capacité à représenter mentalement les émotions et la vie imaginaire (Krystal, 1988). En l'absence de mécanismes de défense suffisants, le jeune enfant ne peut pas gérer les effets du traumatisme. L'école psychosomatique de Paris soutient cette idée, soulignant l'apparition de maladies physiques chez les enfants pré-verbaux (Aisenstein & Smadja, 2010). Selon Krystal (1988) l'alexithymie peut aussi résulter de traumatismes vécus à un âge où le développement émotionnel est plus avancé. Il observe une régression émotionnelle, allant jusqu'à une perte de la capacité à exprimer les émotions et une indifférenciation des sentiments chez les adolescents et les adultes ayant subi un traumatisme majeur.

2. L'inhibition cognitive

L'inhibition est une fonction cognitive fondamentale, correspondant à la capacité à contrôler ou supprimer la réponse automatique ou usuelle. Elle fait partie des fonctions exécutives qui sont largement étudiées depuis plusieurs dizaines d'années, grâce à la naissance de la neuropsychologie, ces fonctions définies comme un "ensemble d'habiletés de haut niveau nécessaires à la réalisation d'habiletés d'un comportement dirigé vers un but" (Roy, Gall, Roulin et al., 2012).

2.1. Les trois systèmes cognitifs

En 2019, Olivier Houdé et son laboratoire de recherche, ont mis en avant trois systèmes cognitifs:

Le premier est rapide, automatique. Le deuxième est plus lent, logique. Et le troisième permet de faire la combinaison entre les deux premiers systèmes

-Le premier système est le système heuristique, efficace, rapide, basée sur des automatismes (de pensée, moteurs ou encore émotionnels), et le siège des biais **cognitifs** (Kahneman, 2012).

-Le deuxième système est le système algorithmique, siège des règles logiques, prend de temps, et toujours correcte contrairement au premier système (Piaget, 1983).

-Le système 3 ajouté par Houdé, appelé système d'inhibition, il permet de faire la balance entre les deux premiers systèmes, et il intervient par le biais de l'inhibition, afin de bloquer les réponses rapides du premier système pour laisser le deuxième système introduire la réponse logique.

Figure 1

Les trois systèmes cognitifs (Houdé, 2019)

Le troisième système joue un rôle important, permettent de donner un éclairage sur les difficultés, ou sur le comportement, soit pour les jeunes âgés ou pour les adultes. Des difficultés de raisonnement peut être le résultat d'un manque d'inhibition, donc n'est pas forcément d'une absence de capacité d'analyse.

3. La relation entre l'alexithymie et l'inhibition cognitive

Plusieurs études psychologiques expliquent la relation entre l'alexithymie et l'inhibition cognitive:

Selon Sander & Scherer (2009) l'alexithymie explique le nonaccès à l'identification des émotions et donc à l'expression du ressenti émotionnel. Ce déficit émotionnel est lié au déficit dans le contrôle cognitif surtout au niveau attentionnel et plus généralement au niveau des processus exécutifs (Sander & Scherer, 2009) alors l'inhibition cognitive joue un rôle crucial dans la régulation des émotions.

En 2001, Luminet et ses collègues ont été étudier comment l'alexithymie influence l'attention et la mémoire émotionnelle. Ils ont montré que les individus à haut niveau d'alexithymie ont une attention plus focalisée sur les mots négatifs et présentent un déficit d'inhibition cognitive, car ils ont plus de mal à ignorer ces stimuli (Luminet et al., 2001). L'étude conclut que l'alexithymie est liée à un biais attentionnel émotionnel dû à un contrôle inhibiteur affaibli.

En 2013, des chercheurs ont suggéré que les personnes alexithymiques présenteraient une activation cérébrale altérée dans les régions préfrontales lorsqu'ils tentent de simuler mentalement des situations émotionnelles. Alors ils ont supposé que cela refléterait un déficit sous-jacent du contrôle inhibiteur émotionnel, notamment en corrélation avec les circuits fronto- limbiques. Donc cette étude confirme que l'alexithymie est liée à des troubles fonctionnels dans les réseaux neuronaux de l'inhibition cognitive et émotionnelle. Les personnes alexithymiques semblent avoir moins de ressources cérébrales disponibles pour inhiber, moduler et intégrer les émotions imaginées, ce qui peut expliquer leur difficulté à exprimer ou à identifier des états affectifs (Moriguchi et al., 2013).

Une étude en neuroimagerie (Goerlich-Dobre et al., 2014) a examiné les bases anatomiques des dimensions de l'alexithymie. Les résultats indiquent une réduction du volume dans le cortex préfrontal dorsolatéral et ventromédian, des régions essentielles au contrôle cognitif et émotionnel (Goerlich-Dobre et al., 2014). L'étude confirme que l'alexithymie pourrait reposer sur des altérations neuroanatomiques affectant l'inhibition cognitive.

En 2019, Zhuang et al ont conduit une étude de neuroimagerie fonctionnelle (IRMf) pour analyser les mécanismes cérébraux de l'inhibition et de la réévaluation cognitive chez les individus alexithymiques. Les résultats ont révélé une activité réduite dans le cortex préfrontal latéral et le gyrus cingulaire antérieur, qui ont deux régions clés du réseau inhibiteur cérébral (Zhuang et al., 2019). Alors l'étude confirme que l'alexithymie est liée à un dysfonctionnement des réseaux neuronaux responsables de l'inhibition cognitive et du contrôle des réponses émotionnelles.

Dans une autre étude réalisée par Liemburg et al. (2020), il a été observé chez les patients atteints la schizophrénie, que l'alexithymie est liée à des déficits cognitifs spécifiques, suggérant que l'inhibition cognitive joue un rôle crucial dans la psychopathologie émotionnelle de la schizophrénie (Liemburg et al., 2020).

D'autre part, une recherche conduite par Liang, X. et al. en 2022 a constaté que les individus ayant des niveaux élevés d'alexithymie présentent des déficits mesurables dans le contrôle cognitif, spécifiquement dans les processus d'inhibition cognitive. Et plus ces déficits se manifesteraient non seulement dans les performances comportementales, mais aussi par les marqueurs électrophysiologiques (potentiels évoqués (ERP)) (Liang et al., 2022).

Conclusion

Les données théoriques et empiriques présentées dans cet article soulignent le rôle central de l'inhibition cognitive dans la compréhension des difficultés émotionnelles associées

à l'alexithymie. Les travaux issus de la psychologie cognitive et de la neuroimagerie montrent que les altérations du contrôle inhibiteur contribuent aux perturbations du traitement émotionnel et à une régulation affective moins efficace. L'exploration conjointe des dimensions émotionnelles et exécutives apparaît ainsi essentielle pour mieux appréhender la vulnérabilité psychopathologique liée à l'alexithymie. Ces conclusions ouvrent la voie à des perspectives cliniques et de recherche visant à renforcer les capacités inhibitrices comme levier potentiel d'amélioration de la régulation émotionnelle.

Références

- Aisenstein, M., & Smadja, C. (2010). *Processus psychiques et maladies somatiques : perspectives psychanalytiques*. Paris : PUF.
- Berenbaum, H., & Prince, J. (1994). Alexithymia and the interpretation of emotional stimuli. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 182(11), 603–610.
- Bretherton, I., & Beeghly, M. (1982). Talking about internal states: The acquisition of an explicit theory of mind. *Developmental Psychology*, 18(6), 906–921.
- Bucci, W. (1997). *Psychoanalysis and cognitive science: A multiple code theory*. New York: Guilford Press.
- Freyberger, H. (1977). Supportive psychotherapeutic techniques in primary and secondary alexithymia. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 28, 337–342.
- Fukunishi, I., Sei, H., Morita, Y., & Rahe, R. H. (1997). Parenting attitudes and alexithymia. *Psychological Reports*, 80(2), 531–538.
- Goerlich-Dobre, K. S., Bruce, L., Martens, S., Aleman, A., & Hooker, C. I. (2014). Neuroanatomical correlates of alexithymia: A voxel-based morphometry study. *Journal of Affective Disorders*, 152(154), 512–520.
- Houdé, O. (2019). *Apprendre à résister: Pour développer l'intelligence*. Paris: Le Pommier.
- Jacob, P., & Hautekeete, M. (1999). Alexithymia and childhood emotional neglect. *Psychologie Française*, 44(3), 235–246.
- Kahneman, D. (2012). *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Krystal, H. (1988). *Integration and self-healing: Affect, trauma, alexithymia*. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
- Lane, R. D., Ahern, G. L., Schwartz, G. E., & Kaszniak, A. W. (1997). Is alexithymia the emotional equivalent of blindsight? *Biological Psychiatry*, 42(9), 834–844.
- Liang, X., Wang, Y., Liu, Y., & Chen, A. (2022). Electrophysiological evidence of inhibition deficits in alexithymia. *International Journal of Psychophysiology*, 175, 45–53.
- Liemburg, E. J., Enriquez-Geppert, S., Wardenaar, K. J., Bruggeman, R., Aleman, A., & PROGR-S Investigators. (2020). Expressive deficits and amotivation as mediators of the associations between cognitive problems and functional outcomes: Results from two independent cohorts. *Schizophrenia Research*, 218, 283–291. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.12.018>
- Luminet, O., Rimé, B., Bagby, R. M., & Taylor, G. J. (2001). A multimodal investigation of emotional responding in alexithymia. *Personality and Individual Differences*, 30(5), 839–852.
- Marty, P., & de M'Uzan, M. (1963). La pensée opératoire. *Revue Française de Psychanalyse*, 27, 1345–1356.
- Montreuil M., Lyon-Caen O., (1993). Troubles thymiques et relations entre alexithymie et dysfonctionnement interhémisphérique dans la sclérose en plaques, *Revue de Neuropsychologie*, 3,287-302.
- Moriguchi Y, Decety J, Ohnishi T, Maeda M, Mori T, Nemoto K, Matsuda H, Komaki G. (2007). Empathy and judging other's pain: an fMRI study of alexithymia. *Cereb Cortex*;17(9):2223-34. doi: 10.1093/cercor/bhl130
- Nemiah, J. C., Freyberger, H., & Sifneos, P. E. (1976). *Alexithymia: A view of the psychosomatic process*. In O. W. Hill (Ed.), *Modern trends in psychosomatic medicine* (pp. 430–439). London: Butterworths.
- Piaget, J. (1983). *Logique et connaissance scientifique*. Paris : Gallimard.
- Roy, A., Gall, D., & Roulin, J.-L. (2012). Fonctions exécutives : définitions, modèles et implications. *Revue de Neuropsychologie*, 4(1), 29–42.
- Sander, D., & Scherer, K. R. (2009). *The role of appraisal processes in emotion*. In *The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences*.
- Sifneos, P. E. (1976). The prevalence of alexithymic characteristics in psychosomatic patients. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 22, 255–262.
- Sifneos, P. E. (1988). Alexithymia and psychosomatic disease: A review. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 49(1), 1-7.
- Stern, D. (1985). *The interpersonal world of the infant*. New York: Basic Books.
- Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2000). *An overview of the alexithymia construct*. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), *The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace* (pp. 40–67). Jossey-Bass/Wiley.
- TenHouten, W. D., Hoppe, K. D., Bogen, J. E., & Walter, D. O. (1987). Alexithymia and hemispheric functioning. *Comprehensive Psychiatry*, 28(5), 437–447.

Zhuang, Q., Yang, L., Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). Neural correlates of cognitive reappraisal and inhibition in alexithymia: An fMRI study. *Human Brain Mapping, 40*(4), 1122–1134.